

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ И МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ОБРАБОТКИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ

Турсунов Б.Ш., Ускинова Н.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. На сегодняшний день заболевания пульпы и апикального периодонта занимают значительное место среди всех стоматологических патологий. А успех их лечения напрямую зависит от качества выполнения механической обработки корневых каналов и эффективности используемых лекарственных препаратов. Целью настоящей работы было освещение современных аспектов механической и медикаментозной обработки корневых каналов, включающее проблему выбора инструментальной базы, технических приемов и медикаментозных средств.

Ключевые слова: корневой канал, дебрис, некроз, пульпа, периодонт, дентинные канальцы, эндодонтическое лечение, ирригант, конусность

MODERN ASPECTS OF MECHANICAL AND MEDICAL TREATMENT OF ROOT CANALS

Tursunov B.Sh., Uskinova N.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. To date, pulp and apical periodontal diseases occupy a significant place among all dental pathologies. And the success of their treatment directly depends on the quality of the mechanical treatment of root canals and the effectiveness of the drugs used. The purpose of this work was to highlight the modern aspects of mechanical and medical treatment of root canals, including the problem of choosing the tool base, techniques and medications.

Keywords: root canal, debris, necrosis, pulp, periodontal, dentine tubules, endodontic treatment, irrigant, taper

ИЛДИЗ КАНАЛЛАРИНИ МЕХАНИК ВА МЕДИКАМЕНТОЗ ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Турсунов Б.Ш., Ускинова Н.А.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Бугунги кунда пульпа ва апикал периодонт касалликлари стоматологик патологиялар орасида муҳим ўрин эгаллайди. Уларни даволаш муваффақияти эса тўғридан-тўғри илдиз каналлари-га механик ишлов бериши сифати ҳамда қўлланиладиган дори воситаларининг самарадорлигига боғлиқ. Ушбу ишнинг мақсади илдиз каналларини механик ва медикаментоз даволашнинг замонавий жиҳатларини, жумладан асбоблар базасини танлаш муаммоси, ишлов бериши усуллари ва қўлланиладиган дори воситаларини ёритиб беришдан иборат.

Калит сўзлар: илдиз канали, қолдиқлар (дебрис), некроз, пульпа, периодонтал, дентин найчалари, эндодонтик даволаш, ирригант, конуссимонлик (тейпер).

e-mail: uskinovanazira7@gmail.com

Введение. В настоящее время в стоматологической практике наблюдается достаточно широкое распространение числа случаев заболеваний пульпы, а также апикального периодонта. Данные заболевания составляют до 35% от всех случаев стоматологических патологий. Данная тенденция отмечается наряду с бурным развитием методов лечения, приборно-технической базы и широким ассортиментом лекарственных средств, использующихся на сегодняшний день в стоматологии. Поэтому остается актуальным вопрос изучения различных подходов к лечению заболеваний пульпы и периодонта, в том числе исследование разнообразных аспектов обработки корневых каналов.

Заболевания пульпы и апикального периодонта сопровождаются скоплением в корневых каналах дебриса, некротизированных масс пульпы, обсемененных болезнетворной микрофлорой. При этом инфицирование дентина происходит на глубину от 150 мкм до середины всей толщины стенки зубного корня. Глубина распространения воспаления инфекционной природы закономерно влияет на успешность лечения. Целью последнего является максимальное удаление дебриса, инфицированного дентина, пульпы, подвергшейся некрозу, а также смазанного слоя. Механическая обработка корнево-

го канала создает на его поверхности так называемый смазанный слой, включающий остатки дентина, пульпу, дедбрис, образованный некротическими массами, инфекционную микрофлору и продукты ее жизнедеятельности. Его толщина, как правило, составляет 1-6 мкм. При этом в результате вращения инструмента на большой скорости при механической обработке корневых каналов часть инфицированного дедбриса внедряется в дентинные каналы на глубину до 50 мкм. Этот факт может стать причиной рецидивов заболевания после проведенного лечения в результате развития инфекционного воспаления в изначально здоровой части зуба. Поэтому так важно соблюдать технику выполнения механической обработки корневых каналов. Целью последней является помимо удаления патологических тканей зуба, обсемененных болезнетворными микроорганизмами, расширение корневого канала, необходимое для наиболее эффективной обработки патологической зубной полости ирригантами. При этом успех лечения определяется глубиной проникновения антисептических средств в дентинные каналы. Рядом исследований показано, что максимально эффективное проникновение ирригантов достигается при создании конусовидного канала в корне зуба.

Таким образом, успех лечения заболеваний пульпы и апикального периодонта напрямую зависит от процедур механической и медикаментозной обработки корневых каналов.

Этиология заболеваний пульпы и периодонта. Заболевания пульпы и периодонта связаны с инфицированием синантропными микроорганизмами ротовой полости корневых каналов зуба после перенесенных травм зуба, некроза пульпы, осложнений кариеса, а также может быть связано с нарушением краевого прилегания и некорректно проведенного лечения зуба. При этом в инфицировании корневых каналов и дентинных каналов участвует ассоциация микроорганизмов, относящихся к 1 – 12 видам бактерий. В таких ассоциациях встречаются как аэробы, так и анаэробы. Однако преобладают анаэробы.

Инфицирование тканей зуба происходит на разную глубину. В дентинных каналах бактерии проникают на глубину от 150 мкм до середины всей толщины стенки корня. Дентин поражается на глубину до 200 мкм. Апикальные каналы инфицируются на глубину до 60 мкм. Степень бактериальной инвазии зависит от диаметра дентинных каналов: склеротизированные каналы поражаются значительно меньше неизмененных. Глубина проникновения определяется также видом бактерий. Исследования *in vitro* показали, что *Streptococcus sanguis* может проникать на глубину до 792 мкм, а *Prevotella intermedia* всего лишь на 26 мкм. Часто встречающийся вид - *Enterococcus faecalis* проникает на глубину до 200 мкм. Также в ряде исследований было показано, что в инвазии тканей зуба участвуют в основном бактерии, а грибы, например, *Candida albicans* обладают очень низкой способностью к проникновению в дентинные каналы.

Учитывая вышеописанные особенности инфицирования тканей зуба, следует понимать, что эффективность лечения зависит от глубины проникновения и активности ирриганта, что в свою очередь во многом зависит от качества выполнения механической обработки корневых каналов.

Некоторые аспекты механической обработки корневых каналов. Современный подход механической обработки корневых каналов основан на глубоком знании анатомии зуба и использовании современных технологий, позволяющих создать трехмерную оценку состояния системы корневых каналов, а также максимально аккуратно и точно удалять поражённые ткани, не затрагивая здоровую часть зуба. Давно известно, что наибольший положительный эффект достигается при создании с помощью инструментов корневого канала в форме конуса. Такая форма способствует выведению из корневого канала жидкости, содержащей обломки тканей зуба, некротические массы и болезнетворную микрофлору. Одновременно с этим снижается вероятность попадания инфицированных масс за верхушку. Причём, как показали ряд исследований, эффективность механической обработки поверхности корневого канала зависит от такого показателя, как конусность инструмента. Девятникова В. Г. и соавторы, анализируя глубину проникновения ирриганта, выявили наиболее оптимальную конусность инструментов, составляющую 0,04. В этом случае наблюдалось максимально возможное проникновение ирриганта в толщу дентина с минимальным риском его повреждения.

Механическая обработка корневых каналов может осуществляться инструментами с двумя типами движения: реципрокным и циклическим. В исследовании Девятниковой В. Г. было показано, что инструменты с реципрокным типом вращения показали на 47% меньшую эффективность в снятии смазанного слоя по сравнению с инструментами циклического вращения. Также автором были выявлены различия при использовании этих двух типов инструментов в проникновении хлора в дентин корня зуба. В случае применения инструментов с циклическим движением хлор проникал в толщу дентина в 3 раза глубже, чем при использовании инструмента с реципрокным движением.

Известно, что в результате вращательного движения стоматологических боров на высоких скоростях в просвете корневых каналов образуется дентинная стружка, а их края представляют собой так

называемый смазанный слой, обсемененный патологической микрофлорой. В ряде работ показана высокая лечебная эффективность лазерной фотодинамической системы (например, введение в канал раствора фотосенситазы с последующей экспозицией в течение 120 секунд лазерным лучом), основанная на удалении из корневых каналов дентинной стружки и смазанного слоя и облегчении таким образом проникновения ирриганта в глубокие слои зуба.

Медикаментозная обработка корневых каналов. На сегодняшний день доказано, что ключевым этапом обработки корневых каналов является введение ирриганта. Последний способен проникать в глубокие слои дентина и оказывать антибактериальный эффект, профилируя таким образом дальнейшее развитие патологического процесса. Средства для ирригации корневых каналов разрушают микроорганизмы и их токсины, растворяют ткани пульпы и смазанный слой, а также вымывают инфицированные некротические массы и обломки зуба из системы корневых каналов. Используемые средства для обработки корневых каналов должны оказывать быстрый бактерицидный эффект, не снижающийся в присутствии гноя, глубоко проникать в дентинные каналы, быть химически устойчивым, не оказывать патологического действия на ткани зуба, сохранять активность на протяжении длительного периода.

В настоящее время для ирригации используются хлорсодержащие препараты (гипохлорид натрия), препараты йода («Йодиол»), протеолитические ферменты (химотрипсин), препараты нитрофуранового ряда (0,5% раствор фурациллина) и перекись водорода (3%).

В зависимости от конкретного клинического случая в настоящее время в качестве ирригантов, согласно клиническим рекомендациям, применяют 17%-й раствор этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) и 3% или 5,25% раствор гипохлорита натрия (NaOCl).

Манак Т. Н. и соавторы исследуя различные режимы введения ирригантов, показали, что наиболее эффективным способом медикаментозной обработки корневых каналов зуба является чередование 17% ЭДТА-содержащего агента (средство «Эндосептин-17») и гипохлорита натрия в ходе эндодонтической обработки (средства для эндодонтической ирригации «Дентисептин-3,0», «Дентисептин-5,25»). Отдельное же применение этих средств не позволяет достигнуть желаемого результата и не обеспечивает полного удаления смазанного слоя.

В клинической практике традиционным методом является классическая мануальная медикаментозная обработка корневых каналов, при которой ирригант вводится с помощью эндодонтических игл. Подобная техника, несмотря на то, что используется широко и в настоящее время, имеет ряд недостатков. Она не позволяет достичь всех труднодоступных зон и ответвлений корневых каналов, в результате чего лечение оказывается не достаточно эффективным. Более совершенной техникой является машинное введение ирригантов. Машинные ирригационные системы позволяют не только обработать препаратом самые труднодоступные участки зуба, но и способствуют усилению действия ирриганта за счёт таких физических факторов, как ультразвук и аспирация раствора при его подаче под давлением. Суть процедуры машиной обработки корневых каналов заключается во введении в корневые каналы после ирригации антисептическим средством тонкого ультразвукового файла с последующей его экспозицией в течение 30-60 секунд. В результате достигается так называемый микростриминг – однонаправленная циркуляция жидкости. Примерами машинных систем для ИРРИГАЦИИ корневых каналов зуба являются системы Вибринж (Vibrinje), РинзЭндо (RinsEndo), ЭндоВак (EndoVac), ЭндоАктиватор (EndoActivator).

Заключение. В настоящее время в стоматологической практике нередко заболевания пульпы и периодонта. В последние десятилетия наблюдается значительный прогресс в технике лечения таких заболеваний, в частности в процедурах обработки корневых каналов. Наилучший эффект при этом достигается при сочетании механического и медикаментозного способов обработки корневых каналов зуба с использованием фотодинамических и ультразвуковых систем.

Список литературы:

1. Березин, К. А. Особенности лечения корневых каналов сложной конфигурации / К. А. Березин, С. Л. Блашкова, Е. Ю. Старцева // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 9–6. – С. 987–990.
2. Караков К. Г. и др. Современный взгляд на антибактериальную обработку корневого канала с помощью лазерной фотодинамической терапии // Проблемы стоматологии. – 2019. – Т. 15. – №. 1. – С. 23-27.
3. Девятникова В. Г. Экспериментальное исследование качества механической обработки корневых каналов зубов реципрокными и циклическими эндодонтическими системами // Современная стоматология. – 2020. – №. 2 (79). – С. 68-72.

4. Девятникова В. Г., Барановский Е. А., Манак Т. Н. Влияние конусность эндодонтических файлов на эффективность механической обработки корневого канала зуба//Современная стоматология. – 2020. – №. 3 (80). – С. 65-68.
5. Цакоев А. Г. Средства для медикаментозной обработки (ирригации) корневых каналов//Научные достижения в XXI веке. – 2022. – С. 16-19.
6. Мазур И. П., Новошицкий В. Е., Хлебас С. В. Медикаментозные средства, применяемые для обработки корневых каналов при проведении эндодонтического лечения. Стоматология. Эстетика //Инновации. – 2018. – Т. 2. – №. 4. – С. 424-432.
7. Манак Т. Н., Савостикова О. С. Исследование эффективности средств для медикаментозной обработки корневых каналов при преоперационном эндодонтическом лечении зубов. – 2020.
8. Сахарук Н. А. и др. Сравнительная эффективность медикаментозной обработки системы корневых каналов //Стоматология. Эстетика. Инновации. – 2020. – Т. 4. – №. 2. – С. 143-152.
9. Стащенко И. А., Заруба Е. И. Современные техники медикаментозной обработки корневых каналов в процессе эндодонтического лечения. – 2020.

Для цитирования: Турсунов Б.Ш., Ускинова Н.А. Современные аспекты механической и медикаментозной обработки корневых каналов // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 1(21). – С. 210–213. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18238994>